

УДК 346.7

Кулик О.І. –

кандидат юридичних наук, доцент кафедри
міжнародного права та галузевих правових дисциплін,
Київський університет права Національної академії наук України,
докторант,

Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова
Національної академії наук України»
ORCID id <https://orcid.org/0000-0003-1195-9869>

O.I. Kulyk –

PhD in Law, Associate Professor at the Department of International Law and Branch Legal Disciplines
Kyiv University of Law of the National Academy of Sciences of Ukraine,
Doctoral Researcher,
State Organization “V. Mamutov Institute of Economic and Legal Research of the National Academy of
Sciences of Ukraine”
(60 Tarasa Shevchenka Boulevard, Kyiv, 01032, Ukraine)
ORCID id 0000-0003-1195-9869

Особливості договорів купівлі-продажу забезпечених віртуальних активів

Стаття присвячена особливостям договорів купівлі-продажу забезпечених віртуальних активів. На підставі проведеного дослідження зроблено висновки, що під час визначення умов договорів купівлі-продажу забезпечених віртуальних активів варто передбачити таке. По-перше у договорі купівлі-продажу забезпечених віртуальних активів мають визначатись обов'язки продавця за договором щодо порядку повернення об'єкту цивільних прав, яким його було забезпечено, або компенсації вартості об'єкту забезпечення, якщо таке повернення є неможливим, а також порядок дій у разі втрати або вибуття з цивільного обороту з тих чи інших підстав, та можливість заміни забезпечення таких віртуальних активів. По-друге у договорах купівлі-продажу забезпечених віртуальних активів має зазначатись підтвердження того, що продавець є власником об'єкта, на який посвідчені майнові права забезпеченим віртуальним активом. По-третє потребують конкретизації в договорах умови обороту об'єктів цивільних прав, якими віртуальні активи забезпечені: до прикладу передбачених законодавством обмежень, чи необхідності отримання дозволів, ліцензій тощо. По-четверте необхідно зазначити в договорах підтвердження продавця про те, що об'єкти цивільних прав, якими його було забезпечено, не перебувають під обтяженням та не вилучені з цивільного обороту. По-п'яте для дотримання гарантій сторін за договором пропонується до договору купівлі-продажу віртуальних активів, як додаток, додавати односторонній правочин до прикладу, ним може бути заява емітента про забезпечення віртуального активу іншим об'єктом цивільних прав.

Практичній реалізації запропонованих положень може стати конкретизація відповідних доповнень на рівні підзаконних нормативно-правових актів, у тому числі примірних договорів купівлі-продажу забезпечених віртуальних активів.

Ключові слова: віртуальні активи, криптоактиви, ринок віртуальних активів, забезпечені віртуальні активи, договір купівлі-продажу, правове регулювання ринку.

O.I. Kulyk Peculiarities of Asset-Referenced Virtual Asset Buy-Sell Agreements

The objective of this article is to delineate the peculiarities of asset-referenced virtual asset buy-sell agreements. In light of the findings of the study, the author puts forth a set of recommendations for the stipulation of terms and conditions in asset-referenced virtual asset buy-sell agreements. Firstly, the of asset-referenced virtual asset buy-sell agreements should stipulate the seller's obligations with regard to the procedure for returning the object of civil rights with which it was secured (or referenced to) or compensation for the value of the object of security in the event that such return is impossible. Furthermore, the contract should set out the

procedure for actions in the event of loss or withdrawal from civil circulation for various reasons, as well as the possibility of replacing the security of such virtual assets. Secondly, of asset-referenced virtual asset buy-sell agreements should contain a clause confirming that the seller is the owner of the asset which is referenced to virtual asset. Thirdly, the terms of circulation of the civil rights objects securing the virtual assets need to be specified in the agreements. This should include any restrictions provided for by law, or the need to obtain permits, licenses, etc. Fourthly, the contracts should contain a confirmation by the seller that the civil rights objects securing the virtual assets are not withdrawn from civil circulation. Fifthly, in order to ensure compliance with the parties' guarantees under the contract, it is proposed that the contract of sale of virtual assets should include a unilateral transaction as an annex. This could take the form of a statement by the issuer to secure the virtual asset with another civil rights object.

The practical implementation of the proposed provisions may be facilitated by specifying the relevant additions at the level of bylaws. This could include the development of model contracts for the sale and purchase of secured virtual assets.

Keywords: *virtual assets, cryptoassets, virtual assets market, asset-referenced virtual assets, buy-sell agreement, legal regulation of the market.*

Постановка проблеми. Волатильність віртуальних активів несе суттєві ризики для інвесторів. Існування забезпечених віртуальних активів покликано знизити такі ризики, знівелювавши коливання вартості, адже забезпечені віртуальні активи посвідчують майнові права, зокрема права вимоги, на інші активи, уже цілком матеріальні. А. Горват (Horvath) вважає, що забезпечені віртуальні активи мають потенціал стати ще більш широко використовуваними за криптовалюти, зокрема через те, що вони базуються на вартості іншого об'єкта, що додає їм стабільності [1, 432]. Г. Сазандрішвілі (Sazandrishvili) вважає, що представлення реальних активів у вигляді віртуальних дозволяє їх емітентам отримати як переваги криптовалют, так і безпеку, ліквідність й незмінність, які притаманні реальним активам [2, с. 1]. Фахівці Європейського центрального банку Д. Буллманн (Bullmann), Й. Клемм (Klemm) та А. Пінна (Pinna) проаналізували, що найпопулярнішими об'єктами, на які посвідчують права вимоги, є валюти, валютні кошики, а також такі товари, як: золото, інші дорогоцінні метали, нафта. Більше того, існують випадки прив'язки вартості забезпечених віртуальних активів до таких показників, як: середній рівень інфляції в країнах G10, індекс споживчих цін [3, с. 34].

Правочини із забезпеченими віртуальними активами часто відбуваються за допомогою укладення смарт-контрактів, у межах технології розподіленого реєстру. В. Бацуца називає таку форму договорів (правочинів) особливістю здійснення правочинів з

віртуальними активами [4, с. 158]. Р. О'Шилдс (O'Shields) слушно зауважив, що хоч на ринку віртуальних активів має широкий потенціал технологія укладення смарт-контрактів, однак, при цьому смарт-контракти мають відповідати, здебільшого, таким самим правовим стандартам, що і «традиційні» договори [5, с. 193]. Необхідно додати, що існує також вплив у зворотній бік – «традиційні» договори мають враховувати специфіку обороту віртуальних активів, зокрема – забезпечених. Спираючись на це видається доцільним конкретизувати особливості договорів-купівлі продажу забезпечених віртуальних активів, зокрема умови їх укладення, оскільки на етапі підготовки проектів договорів учасники відносин на ринку віртуальних активів можуть неналежним чином визначити окремі договірні умови. Це може спричинити практичні проблеми, пов'язані з їх виконанням та негативно позначитись на правозастосовній практиці.

Окремі вимоги щодо змісту договорів купівлі-продажу, в тому числі і забезпечених віртуальних активів викладені у ЦК України. Більш конкретні умови обороту забезпечених віртуальних активів, що мають враховуватись і в договорах їх купівлі-продажу містяться у Законі України «Про віртуальні активи», який досі не набрав чинності. Але і положення останнього законодавчого акту не позбавлені недоліків, зокрема не містять конкретизованих умов відповідних договорів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Правові аспекти обороту віртуальних активів були предметом досліджень

багатьох представників юридичної науки. Зокрема, вони аналізувались у працях С.О. Грицяя, Т.С. Гудіми, Р.А. Джабраїлова, Б.В. Деревянка, А.А. Кудя, А.С. Овчаренко, В.А. Устименка та інших. Необхідно окремо відзначити дослідження А.Г. Донця, що присвячене договорам зберігання віртуальних активів [6]. Однак питання особливостей договорів купівлі-продажу забезпечених віртуальних активів наразі залишаються недостатньо опрацьованими.

Наведене вище вказує на актуальність порушеного питання та доцільність його опрацювання.

Мета статті – конкретизація особливостей договорів купівлі-продажу забезпечених віртуальних активів, зокрема в частині умов їх укладення, та обґрунтування пропозицій з удосконалення правового регулювання обороту віртуальних активів.

Виклад основного матеріалу.

Характерною рисою договорів купівлі-продажу забезпечених віртуальних активів є те, що поряд із загальними умовами, що притаманні будь-якому договору купівлі-продажу, до них включаються й особливі умови, зміст яких визначається специфікою обороту забезпечених віртуальних активів на ринку. А.Г. Донець дійшов висновку, що забезпечені віртуальні активи мають свою цінність саме через ціннісні якості тих благ, якими вони забезпечені, та технологічні особливості їх обертання [6, с. 46]. В. Драгомір (Dragomir) та В. Думітру (Dumitru) вважають, що віртуальні активи можуть бути забезпечені будь-якою комбінацією активів або прав, включаючи офіційні валюти [7, с. 550]. У свою чергу К. Аргеліч-Цомеллес (Argelich-Comelles) в своєму дослідженні зазначила, що при емісії віртуального активу, забезпеченого як рухомим, так і нерухомим майном, важливо, щоб віртуальний актив залишався пов'язаним з об'єктом забезпечення, що залишає механізми передачі та погашення [8, с. 11]. Тому для конкретизації умов договорів купівлі-продажу забезпечених віртуальних активів необхідно проаналізувати особливості їх обороту, що дасть можливість обґрунтувати пропозиції з конкретизації в договорах усіх необхідних умов, що включали б також і належне регламентування зв'язку забезпеченого віртуального активу з об'єктом забезпечення.

Я. Каїсто (Kaisto), Т. Ютілаїнен (Juutilainen) та Й. Кауранен (Kauranen) зауважили, що створення міцного юридичного зв'язку між правом власності на забезпечений віртуальний активи (NFT-токен у дослідженні науковців) та матеріальною річчю потребуватиме спеціального законодавства в більшості правових систем [9, с. 13], що, фактично, і пропонується зробити українським законодавцем. Легальне визначення забезпеченому віртуальному активу надано в п. 3 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про віртуальні активи», як віртуальному активу, що посвідчує майнові права, зокрема права вимоги на інші об'єкти цивільних прав. Проте з огляду на те, що на розгляді у законодавця перебувають два законопроекти, якими передбачаються значні зміни до Закону України «Про віртуальні активи» доцільно також розглянути у взаємозв'язку положення щодо забезпечених віртуальних активів у законопроектах «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо врегулювання обороту віртуальних активів в Україні»: основному за № 10255 [10] (далі – Основний законопроект) та альтернативному за № 10255–1 [11] (далі – Альтернативний законопроект).

Варто при цьому відмітити, що в Законі України «Про віртуальні активи», Основному та Альтернативному законопроектах стосовно одних і тих же за сутністю віртуальних активів використовується різна термінологія: забезпечений віртуальний актив за Законом України «Про віртуальні активи» називається «токеном з прив'язкою до активів» в Основному законопроекті та «службовим токеном» у Альтернативному законопроекті. На підтримку тези про те, що ці дефініції є однаковиими за змістом можна привести думку В.А. Устименка, Р.А. Джабраїлова та Т.С. Гудіми, що за своєю концепцією забезпечені віртуальні активи є відповідним вітчизняним аналогом «токенів, пов'язаних з активами» [12, с. 53]. Тому варто розглянути розкриття сутності цих термінів, що дасть змогу з'ясувати специфіку їх обороту на ринку для подальшого відображення цих особливостей у договорах, однак для цілей цього дослідження для позначення відповідних віртуальних активів використовуватиметься нині

закріплений легальний термін – «забезпечений віртуальний актив».

Основним законопроектом у ч. 3 ст. 5 передбачено, що токен з прив'язкою до активів (asset-referenced token або ART) – це віртуальний актив, що не є токеном електронних грошей та має на меті підтримання своєї стабільної вартості шляхом прив'язки до вартості будь-якого іншого об'єкта цивільних прав або права на інший об'єкт цивільних прав чи їхнього поєднання, включаючи поєднання з однією чи декількома офіційними валютами чи поєднання декількох офіційних валют. Токен з прив'язкою до активів може посвідчувати право грошової вимоги або право вимоги на об'єкт цивільних прав або інші майнові права на об'єкт цивільних прав, до вартості яких він прив'язується.

У Альтернативному законопроекті службові токени розкриваються як токени, відносно яких існує правочин, яким їх вартість пов'язана з вартістю інших активів (базових активів, якими не можуть бути віртуальні активи) та які є зобов'язанням фактично передати відповідні базові активи володільцю цих токенів на попередньо визначених умовах. (ч.ч 3, 4 ст. 7 Альтернативного законопроекту).

При цьому ч.ч. 5-6 ст. 7 Альтернативного законопроекту пропонується встановити певні особливості обороту забезпечених віртуальних активів: емітент службових токенів має зобов'язання перед володільцями віртуальних активів, яке полягає в обов'язку емітента здійснити погашення службових токенів шляхом фактичної передачі відповідних цим токенам базових активів в порядку, визначеному відповідним правочином. У випадку, якщо емітент службових токенів не має змоги з тих чи інших об'єктивних підстав виконати зобов'язання перед володільцями віртуальних активів, шляхом фактичної передачі відповідних цим токенам базових активів, він зобов'язаний здійснити погашення службових токенів шляхом виплати ринкової вартості відповідних цим токенам базових активів. Такі положення корелюються з ч. 4 ст. 4 Закону України «Про віртуальні активи» та, фактично, доповнюють цю норму, де зазначено, що під посвідченням майнових прав розуміється підтвердження права власника забезпеченого віртуального активу вимагати об'єкт забезпечення. Тому ці положення Альтернативного законопроекту

заслужують на підтримку і можна зробити висновок, що в договорі купівлі-продажу забезпечених віртуальних активів мають визначатись обов'язки продавця за договором щодо порядку повернення об'єкту цивільних прав, яким його було забезпечено, або компенсації вартості об'єкту забезпечення, якщо таке повернення є неможливим, а також порядок дій у разі втрати або вибуття з цивільного обороту з тих чи інших підстав, та можливість заміни забезпечення таких віртуальних активів.

Надалі важливо звернути увагу, що у ч. 3 ст. 5 Основного законопроекту висловлюється досить суперечлива думка: «емітент токена з прив'язкою до активів може не бути власником об'єкту цивільних прав або не володіти правами на інший об'єкт цивільних прав, до вартості, яких була прив'язана вартість токена». Щодо цього слід зазначити, що, незважаючи на те, що така позиція за певних умов може мати право на існування, видається, що закріплення таких положень в законі є недоцільним. Зокрема, як Закон України «Про віртуальні активи», так і обидва вищеназвані законопроекти, визнають те, що забезпечений віртуальних актив посвідчує права вимоги на інший об'єкт. У той же час, згідно з Основним законопроектом, емітент віртуального активу міг би посвідчити майнове право об'єкт, що йому не належить. За таких умов виникають питання: на яких підставах, в якому порядку здійснювати таке посвідчення, а також як передати володільцю віртуального активу об'єкт, до якого прив'язана вартість забезпеченого віртуального активу за відсутності згоди власника такого об'єкту? Вказане створює додаткові ризики щодо емісії та обороту забезпечених віртуальних активів та зумовлює необхідність контролю за такими операціями з боку регулятора. Незважаючи на те, що поточна редакція Закону України «Про віртуальні активи» не містить ані прямої заборони, ані дозволу емітенту віртуального активу забезпечувати його об'єктом, що йому не належить, аналіз норм ч. 1 ст. 7 вищеназваного Закону дозволяє зробити висновок, що такі дії будуть вважатись незаконними.

Так, відповідно до цієї норми розпорядження забезпеченим віртуальним активом – це розпорядження майновим правом на об'єкт забезпечення цього віртуального активу. Стаття 177 ЦК України серед об'єктів

цивільних прав називає майнові права, хоч і не надає їм визначення. У ст. 3 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» таке поняття розкривається і майновими правами, які можуть оцінюватися, визнаються будь-які права, пов'язані з майном, відмінні від права власності, у тому числі права, які є складовими частинами права власності (право володіння, розпорядження, користування), спеціальне майнове право на об'єкт незавершеного будівництва, майбутній об'єкт нерухомості, а також інші специфічні права (право на провадження діяльності, використання природних ресурсів тощо) та право вимоги. С.І. Шимон зазначає, що майнові права в системі об'єктів належать до підсистеми майнових благ (є видом майнових об'єктів), до групи майнових нематеріальних об'єктів, які входять до складу майна, іншими словами, майнові права є майновими нематеріальними об'єктами, що входять до складу майна [13, с. 845]. При цьому, як підсумував В. Дмитришин, передавати (відчужувати) права може лише особа, яка володіє такими правами, є титульним власником [14, с. 50]. Виходячи з наведеного та враховуючи зміст ч. 1 ст. 317 ЦК України, логічно, що розпоряджатись забезпеченим віртуальним активом, а з ним і розпоряджатись майновим правом на об'єкт забезпечення цього віртуального активу може лише власник як віртуального активу, так і об'єкту забезпечення.

Також в Законі України «Про віртуальні активи» передбачено, що особа, яка несе зобов'язання за забезпеченим віртуальним активом, має забезпечити припинення обороту віртуального активу, якщо об'єкти цивільних прав, якими його було забезпечено, ним втрачені або вибули з цивільного обороту з тих чи інших підстав, а можливість заміни забезпечення такого віртуального активу не передбачена правочином про створення відповідного забезпеченого віртуального активу або правочином про відчуження такого віртуального активу (ч. 5 ст. 5 Закону України «Про віртуальні активи»). Наведене цілком корелюється із ч.ч. 5-6 ст. 7 Альтернативного законопроекту та в цілому заслуговує на підтримку.

Тому видається, що у договорах купівлі-продажу забезпечених віртуальних активів має зазначатись підтвердження того, що продавець є

власником об'єкта, на який посвідчені майнові права забезпеченим віртуальним активом.

Продовжуючи дослідження слід зазначити, що згідно з ч. 7 ст. 6 Закону України «Про віртуальні активи» якщо законом встановлено вимоги щодо форми або істотних умов правочину про розпорядження об'єктом забезпечення віртуального активу, такі вимоги підлягають виконанню також під час вчинення правочину щодо розпорядження таким віртуальним активом. В. Ганусич слушно зазначає, що для такого виду цифрових активів Альтернативним законопроектом планується застосувати такі саме податки, як і для реального активу, право на яке він посвідчує [15, с. 128], тобто правовий зв'язок забезпеченого віртуального активу із об'єктом забезпечення є досить міцним. Також в силу ч. 1 ст. 8 Закону України «Про віртуальні активи» на оборот забезпечених віртуальних активів поширюються всі обмеження, що застосовуються до обороту об'єктів цивільних прав, якими такі віртуальні активи забезпечені.

Наведені положення неодмінно слід враховувати під час укладання договорів купівлі-продажу забезпечених віртуальних активів, шляхом конкретизації в договорах умов обороту об'єктів цивільних прав, якими такі віртуальні активи забезпечені: до прикладу передбачених законодавством обмежень, чи необхідності отримання дозволів, ліцензій тощо.

При цьому договір купівлі-продажу забезпеченого віртуального активу вважатиметься нікчемним у разі якщо забезпечений віртуальний актив забезпечено об'єктом цивільних прав, який знаходиться під приватним чи публічним обтяженням, або забезпечено об'єктом цивільних прав, який вилучено з цивільного обороту, відчуження такого віртуального активу не дозволяється (ч. 2 ст. 8 Закону України «Про віртуальні активи»). Вказане слід врахувати, та зазначати в договорах підтвердження продавця про те, що об'єкти цивільних прав, якими його було забезпечено, не перебувають під обтяженням та не вилучені з цивільного обороту.

Надалі слід звернути увагу, що цікавою є пропозиція, закріплена у ч. 4 ст. 9 Альтернативного законопроекту, про те, що необхідною умовою введення в оборот токенів електронних грошей, токенів, пов'язаних з

активами, а також службових токенів є наявність одностороннього правочину емітента або володільця токенів, яким відповідні токени пов'язуються з визначеними у правочині базовими активами. Така норма, вочевидь, посилить зв'язок забезпеченого віртуального активу з об'єктом забезпечення. Для дотримання гарантій сторін за договором пропонується до договору купівлі-продажу забезпечених віртуальних активів, як додаток, додавати такий односторонній правочин. Ним може, до прикладу, бути заява емітента про забезпечення віртуального активу іншим об'єктом цивільних прав.

О.Г. Миронов у своєму дослідженні серед можливостей для національних регуляторів називає можливість встановлювати стандарти безпеки та захисту для інвесторів у віртуальних активах, щоб запобігти маніпуляціям та шахрайствам [16, с. 134]. Видається, що встановлення стандартів щодо договорів купівлі-продажу забезпечених віртуальних активів посилить захист прав інвесторів, дасть можливість запобігти окремим випадкам зловживань. Тому конкретизація умов договорів купівлі-продажу забезпечених віртуальних активів набуває практичного значення. Видається, що в подальшому такі умови можна конкретизувати на рівні підзаконних нормативно-правових актів, у тому числі примірних договорів купівлі-продажу забезпечених віртуальних активів.

Висновки. На основі проведеного дослідження можна зробити висновки, що договори купівлі-продажу мають свої особливості, що проявляються в умовах їх укладення. Під час визначення умов договорів купівлі-продажу забезпечених віртуальних активів варто передбачити:

- обов'язки продавця за договором щодо порядку повернення об'єкту цивільних прав, яким його було забезпечено, або компенсації вартості об'єкту забезпечення, якщо таке повернення є неможливим, а також порядок дій у разі втрати або вибуття з цивільного обороту з тих чи інших підстав, та можливість заміни забезпечення таких віртуальних активів.

- підтвердження того, що продавець є власником об'єкта, на який посвідчені майнові права забезпеченим віртуальним активом.

- конкретизацію умов обороту об'єктів цивільних прав, якими віртуальні активи забезпечені: до прикладу передбачених законодавством обмежень, чи необхідності отримання дозволів, ліцензій тощо.

- підтвердження продавця про те, що об'єкти цивільних прав, якими його було забезпечено, не перебувають під обтяженням та не вилучені з цивільного обороту.

Як додаток до договору купівлі-продажу забезпечених віртуальних активів пропонується додавати односторонній правочин, яким відповідний віртуальний актив пов'язуються з визначеними у правочині базовим активом, до прикладу, заяву емітента про забезпечення віртуального активу іншим об'єктом цивільних прав.

Практичній реалізації запропонованих положень може стати конкретизація відповідних доповнень на рівні підзаконних нормативно-правових актів, у тому числі примірних договорів купівлі-продажу забезпечених віртуальних активів.

Проведене дослідження не вичерпує всіх проблем правового регулювання обороту забезпечених віртуальних активів, у зв'язку з цим зазначене питання потребує подальших наукових розвідок.

Список використаних джерел:

1. Horváth A. Protection of Consumers Provided in the Proposal for a Regulation of Markets in Crypto-Assets. *Zaštita kolektivnih interesa potrošača*. 2021. p. 428–455. https://doi.org/10.18485/union_pf_ccr.2021.ch21
2. Sazandrishvili G. Asset tokenization in plain English. *Journal of Corporate Accounting & Finance*. 2019. <https://doi.org/10.1002/jcaf.22432>
3. European Central Bank, Bullmann D., Klemm J., Pinna A. In search for stability in crypto-assets – Are stablecoins the solution? European Central Bank. 2019. URL: <https://data.europa.eu/doi/10.2866/969389>.
4. Бацуца В. М. До питання особливостей набуття та розпорядження майновими правами на цифрові активи. *Юридичний вісник*. 2023. № 6. С. 153– 162. <https://doi.org/10.32782/yuv.v6.2023.18>.

5. O'Shields R. Smart Contracts: Legal Agreements for the Blockchain, 21 N.C. Banking Inst. 2017. Vol 21. URL: <http://scholarship.law.unc.edu/ncbi/vol21/iss1/11>.
6. Донець А. Договір зберігання віртуальних активів (Crypto Custody) за законодавством України. *Теорія і практика правознавства*. 2023. № 2(22). С. 40–63. <https://doi.org/10.21564/2225-6555.2022.2.267943>.
7. Dragomir V.D., Dumitru V.F. Recognition and Measurement of Crypto-Assets from the Perspective of Retail Holders. *FinTech*. 2023. 2(3):543-559. <https://doi.org/10.3390/fintech2030031>.
8. Argelich-Comelles C. Blockchain for civil mediation in conflicts in condominiums. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*. 2024. 8(6): 5185. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i6.5185>.
9. Kaisto J., Juutilainen T., Kauranen J. Non-fungible tokens, tokenization, and ownership. *Computer Law & Security Review*. 2024. № 54. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2024.105996>.
10. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо врегулювання обороту віртуальних активів в Україні (реєстр. № 10225 від 07.11.2023). Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43123>.
11. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо врегулювання обороту віртуальних активів в Україні (реєстр. № 10225-1 від 17.11.2023). Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43232>.
12. Устименко В., Джабраїлов Р., Гудіма Т. Правове регулювання ринку віртуальних активів в Україні та Європейському Союзі: порівняльне дослідження. *Право України*. 2022. № 8. С. 48–61. <https://doi.org/10.33498/loou-2022-08-048>.
13. Шимон С.І. Майнові права в системі об'єктів цивільних правовідносин та цивільного обороту. *Форум права*. 2011. № 4. С. 841-846. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2011_4_137.
14. Дмитришин В. Законодавчі новели щодо розпоряджання правами інтелектуальної власності. *Юридичний вісник*. 2023. №2/2023. С. 47-55. <https://doi.org/10.32782/yuv.v2.2023.6>.
15. Ганусич В. Tokenізація економіки: обліковий аспект. *Цифрова економіка і сталий розвиток: новітні тенденції у фінансах, обліку, менеджменті та соціально-поведінкових науках: збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Берегове, 26-27 березня 2024 р)*. С.127-129. https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/bitstream/123456789/3647/1/Hanusych_V_Tokenizatsiia_ekonomiky_oblikovyi_aspekt_2024.pdf.
16. Миронов О.Г. Роль віртуальних активів у майбутньому фінансово-економічної системи: можливості та виклики для регуляторів та інвесторів. *Актуальні питання у сучасній науці: серія «Економіка»*. 2024. № 5(23). С. 126-136. [https://doi.org/10.52058/2786-6300-2024-5\(23\)-126-136](https://doi.org/10.52058/2786-6300-2024-5(23)-126-136).

References:

1. Horváth A. Protection of Consumers Provided in the Proposal for a Regulation of Markets in Crypto-Assets. *Zaštita kolektivnih interesa potrošača*. 2021. p. 428–455. https://doi.org/10.18485/union_pf_ccr.2021.ch21
2. Sazandrishvili G. Asset tokenization in plain English. *Journal of Corporate Accounting & Finance*. 2019. <https://doi.org/10.1002/jcaf.22432>
3. European Central Bank, Bullmann D., Klemm J., Pinna A. In search for stability in crypto-assets – Are stablecoins the solution? European Central Bank. 2019. URL: <https://data.europa.eu/doi/10.2866/969389>.
4. Batsutsa V. M. Do pytannia osoblyvostei nabuttia ta rozporiadzhennia mainovymy pravamy na tsyfrovі aktyvy. *Yurydychnyi visnyk*. 2023. № 6. S. 153– 162. <https://doi.org/10.32782/yuv.v6.2023.18>.
5. O'Shields R. Smart Contracts: Legal Agreements for the Blockchain, 21 N.C. Banking Inst. 2017. Vol 21. URL: <http://scholarship.law.unc.edu/ncbi/vol21/iss1/11>.

6. Donets A. Dohovir zberihannia virtualnykh aktyviv (Srypto Sustody) za zakonodavstvom Ukrainy. *Teoriia i praktyka pravoznavstva*. 2023. № 2(22). S. 40–63. <https://doi.org/10.21564/2225-6555.2022.2.267943>.
7. Dragomir V.D., Dumitru V.F. Recognition and Measurement of Crypto-Assets from the Perspective of Retail Holders. *FinTech*. 2023. 2(3):543-559. <https://doi.org/10.3390/fintech2030031>.
8. Argelich-Comelles C. Blockchain for civil mediation in conflicts in condominiums. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*. 2024. 8(6): 5185. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i6.5185>.
9. Kaisto J., Juutilainen T., Kauranen J. Non-fungible tokens, tokenization, and ownership. *Computer Law & Security Review*. 2024. № 54. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2024.105996>.
10. Proiekt Zakonu pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy ta inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo vrehuliuvannia oborotu virtualnykh aktyviv v Ukraini (reiestr. № 10225 vid 07.11.2023). Ofitsiinyi veb-portal Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43123>.
11. Proiekt Zakonu pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy ta inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo vrehuliuvannia oborotu virtualnykh aktyviv v Ukraini (reiestr. № 10225-1 vid 17.11.2023). Ofitsiinyi veb-portal Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43232>.
12. Ustymenko V., Dzhabrailov R., Hudima T. Pravove rehuliuvannia rynku virtualnykh aktyviv v Ukraini ta Yevropeiskomu Soiuzi: porivnialne doslidzhennia. *Pravo Ukrainy*. 2022. № 8. S. 48–61. <https://doi.org/10.33498/louu-2022-08-048>.
13. Shymon S.I. Mainovi prava v systemi ob'iektiv tsyvilnykh pravovidnosyn ta tsyvilnoho oborotu. *Forum prava*. 2011. № 4. S. 841-846. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2011_4_137.
14. Dmytryshyn V. Zakonodavchi novely shchodo rozporiadzhannia pravamy intelektualnoi vlasnosti. *Yurydychnyi visnyk*. 2023. №2/2023. S. 47-55. <https://doi.org/10.32782/yuv.v2.2023.6>.
15. Hanusych V. Tokenizatsiia ekonomiky: oblikovyi aspekt. *Tsyfrova ekonomika i stalyyi rozvytok: novitni tendentsii u finansakh, obliku, menedzhmenti ta sotsialno-povedinkovykh naukakh: zbirnyk materialiv IV Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii* (m. Berehove, 26-27 bereznia 2024 r). S.127-129. https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/bitstream/123456789/3647/1/Hanusych_V-Tokenizatsiia_ekonomiky_oblikovyi_aspekt_2024.pdf.
16. Myronov O.H. Rol virtualnykh aktyviv u maibutnomu finansovo-ekonomichnoi systemy: mozhlyvosti ta vyklyky dlia rehulatoriv ta investoriv. *Aktualni pytannia u suchasni nautsi: seriia "Ekonomika"*. 2024. № 5(23). S. 126-136. [https://doi.org/10.52058/2786-6300-2024-5\(23\)-126-136](https://doi.org/10.52058/2786-6300-2024-5(23)-126-136).